

POLAND

POLAND

**XALQARO INVESTITSIYA ARBITRAJLARIDA EKSPROPRIATSIYA
BO`YICHA TARTIBGA SOLUVCHI DA`VOLAR****Abdumurodova Guliruxsor Abdumalik qizi**

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xususiy huquq fakulteti 3-kurs talabasi

e-mail: gulirukhsorabdumurodova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7844411>

Annotatsiya. Bugungi kunda davlatlar o`zining ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yanada yaxshilash, ilm-fan sohalarini rivojlantirish maqsadida xorijiy investorlarni jalb etishmoqda. Natijada chet el investorlari bilan davlatlar o`rtasida investitsiyaviy munosabatlar kundan-kunga rivojlanib bormoqda. Tabiiyki, bu sohadagi nizolar soni ham sezilarli darajada ortmoqda. Eng ko`p uchraydigan BIT (ikki tomonlama investitsiya shartnomasi) nizolaridan biri – ekspropriatsiya. Xorijiy investorlarni kompensatsiyalanmagan ekspropriatsiyadan himoya qilish xalqaro investitsiya shartnomalari (IIA) hamda ikki tomonlama investitsiya shartnomalaridagi (BIT) asosiy kafolatlardan biri hisoblanadi. Biroq, ekspropriatsiyaning shunday turi mavjudki, u orqali davlat investorga hech qanday kompensatsiya to`lamagan holda, qonuniy ravishda uning mulkini olib qo`yishi va faoliyatini to`xatishi mumkin. Ushbu maqolada ekspropriatsiyaning kompensatsiya to`lanmaydigan tartibga soluvchi choralari to`g`risida ma`lumot beriladi.

Kalit so`zlar: Ekspropriatsiya, kompensatsiya, tartibga soluvchi choralar, politsiya vakolatlari doktrinasini, yagona ta`sir doktrinasini, investor, investitsiya.

Аннотация. Сегодня страны привлекают иностранных инвесторов с целью дальнейшего улучшения своего социально-экономического положения и развития областей науки. В результате инвестиционные отношения между иностранными инвесторами и странами развиваются день ото дня. Естественно, количество споров в этой сфере также значительно увеличивается. Одним из наиболее распространенных споров по BIT (двустороннему инвестиционному договору) является экспроприация. Защита иностранных инвесторов от безвозмездной экспроприации является одной из основных гарантий международных инвестиционных договоров (IIA) и двусторонних инвестиционных договоров (BIT). Однако существует разновидность экспроприации, посредством которой государство может отобрать имущество инвестора и прекратить его деятельность. В данной статье представлена информация о некомпенсационных мерах регулирования экспроприации.

Ключевые слова: экспроприация, компенсация, меры регулирования, доктрина полномочий полиции, доктрина единственного следствия, инвестор, инвестиция.

Abstract. Today countries are attracting foreign investors in order to further improve their socio-economic situation and develop scientific fields. As a result, investment relations between foreign investors and countries are developing day by day. Naturally, the number of disputes in this field is also increasing significantly. One of the most common BIT (bilateral investment treaty) disputes is – expropriation. Protection of foreign investors from uncompensated expropriation is one of the main guarantees in international investment treaties (IIAs) and bilateral investment treaties (BITs). However, there is a type of expropriation through which the state can take legally the investor's property and stop its activity without paying any compensation. This article provides information on non-compensatory regulatory measures of expropriation.

Key words: Expropriation, compensation, regulatory measures, Police powers doctrine, Sole effects doctrine, investor, investment.

Tartibga soluvchi ekspropriatsiyaning mohiyati va muammolarini tushunish uchun, birinchi navbatda, ekspropriatsiya to`g`risida umumiy tushunchaga ega bo`lish lozim. Ekspropriatsiya - bu chet ellik investorga tegishli bo`lgan mulkni davlat tomonidan tortib olinishi.² Ekspropriatsiya bo`yicha da`volar, ayniqsa, XX asrda xorijiy investitsiyalar bo`yicha bahslarning markazida bo`lgan. Ekspropriatsiya to`g`ridan-to`g`ri ekspropriatsiya (bevosita) va bilvosita ekspropriatsiyaga bo`linadi. To`g`ridan-to`g`ri ekspropriatsiya mulkka bo`lgan huquqni majburiy qonuniy ravishda o`tkazish yoki uni to`g`ridan-to`g`ri jismoniy olib qo`yishdan iborat. Bugungi kunda keng ko`lamli to`g`ridan-to`g`ri ekspropriatsiyalar (milliylashtirish) kamdan-kam uchraydi. Bilvosita ekspropriatsiya investitsiyadan to`liq yoki deyarli butunlay mahrum qilishni o`z ichiga oladi, lekin mulk huquqini rasmiy o`tkazmagan yoki to`g`ridan-to`g`ri olib qo`ymagan holda.³ Investitsiyaviy nizolarning ko`p qismini aynan bilvosita ekspropriatsiya tashkil etadi. Davlatning tartibga soluvchi chora-tadbirlari bilvosita ekspropriatsiyaning bir turi hisoblanadi. Tartibga soluvchi choralar ekspropriatsiyaning kompensatsiyalanmaydigan istisno turidir. Ma`lumki, xorijiy investorlarni kompensatsiya qilinmagan ekspropriatsiyalardan himoya qilish barcha xalqaro investitsiya shartnomalarida (IIA) va davlatlar o`rtasidagi ikki tomonlama shartnomalarda (BIT) asosiy kafolatlardan biri sifatida belgilab qo`yilgan. Biroq shunday holatlar ham bo`ladiki, davlat jamiyatning manfaatlarini, sog`lig`i va xavfsizligini himoya qilish maqsadida chet el

investorlarining faoliyatini to'xtatib, mulkini olib qo'yishga majbur bo'ladi va buning uchun kompensatsiya to'lash majburiyatini olmaydi. Sababi tartibga soluvchi choralar davlatning suveren huquqidir. 1967-yilgi OECD Konvensiyasi loyihasining 3-moddasida ekspropriatsiya to'g'risidagi qoida belgilab qo'yilgan: "Hech bir Tomon boshqa Tomonga tegishli bo'lgan mulkidan bevosita yoki bilvosita mahrum qiluvchi hech qanday choralarni ko'rmaydi, agar quyidagi shartlar bajarilmasa: (1) choralar jamoat manfaatlarini ko'zlab va qonuniy tartibda ko'riladi; (2) choralar kamsituvchi emas yoki oldingi Tomon bergan majburiyatlarga zid emas; va (3) chora-tadbirlar adolatli tovon to'lash (kompensatsiya) sharti bilan birga bo'ladi".⁴ Ushbu qoida bilan agar ekspropriatsiya yuqoridagi uchala shartni ham o'zida mujassam etsa, u qonuniy ekspropriatsiya deb topilishi mumkinligini anglash mumkin. Shu asnoda, kompensatsiya to'lanadigan ekspropriatsiya va kompensatsiya to'lanmaydigan davlatning tartibga soluvchi chorasini bilan farqini misollar orqali oydinlashtirish joizdir. *Fireman's Fund v. Mexico* ishida sud ekspropriatsiya huquqini NAFTA asosida umumlashtirib, ta'kidlagan: "Kompensatsiyalangan ekspropriatsiya va mezbon davlat tomonidan kompensatsiya bo'lmaydigan tartibga solish choralarni bir-biridan ajrata olish uchun quyidagi omillar hisobga olinishi mumkin: chora qabul qiluvchi davlatning tan olingan politsiya vakolatlari doirasidami yoki yo'qmi; jamiyat maqsadi va choraning ta'siri; chora kamsituvchimi yoki yo'qmi; qo'llaniladigan vositalar va amalga oshirilishi kerak bo'lgan maqsadlar o'rtasidagi mutanosiblik; va qo'llanilgan choraning asl tabiati".⁵ Bunda ko'rinib turibdiki, tartibga soluvchi choralarning asosiy belgilari – sifatida qonuniylik, kamsitishga yo'l qo'ymaslik, jamiyat maqsadining mavjudligi, ushbu maqsad va chora o'rtasida bog'liqlikning bo'lishi. Tartibga soluvchi choralarni qo'llash uchun jamiyatning sog'lig'iga, manfaati va xavfsizligiga tahdid aniq ekanligini, investorning mezbon davlat qonunlariga zid harakatlari mavjudligini, atrof-muhitga zarar yetkazayotganlik, uning o'z soliq majburiyatlarini bajarmayotganlik faktlarini aniqlash talab etiladi. Misol uchun davlat investorga ishlab chiqarishda pestitsid va shunga o'xshash zararli kimyoviy-moddalardan foydalanishni taqiqlagan, ammo investorning yagona sarmoya manbai pestitsid bo'lsa, davlatning taqiq chorasini investitsiyani hech qanday kompensatsiya to'lamagan holda olib qo'yilishiga olib kelishi mumkin. Bunda davlatning maqsadi jamiyat sog'lig'iga qaratilgan. Agar davlatning maqsadi investor mulkini o'zlashtirishga yoki investorni o'z mulkidan mahrum etishga qaratilsa, bu noqonuniy ekspropriatsiya bo'lib qoladi. 1961-yilgi Garvard universitetining "Chet elliklar oldidagi zararlar uchun davlatlarning xalqaro

javobgarligi to'g'risida"gi konventsiyasi loyihasida «Soliq qonunchiligini ijro etish natijasida chet ellik shaxsning mol-mulkini tovonsiz olish yoki chet ellik mulkidan foydalanish yoki undan foydalanishdan mahrum qilish; valyuta qiymatining umumiy o'zgarishidan; **davlatning vakolatli organlarining jamoat tartibini, sog'liqni saqlash yoki axloqni ta'minlashdagi harakatlaridan**; yoki urush huquqlarining haqiqiy amalga oshirilishidan yoki davlat qonunlarining normal ishlashi bilan bog'liq bo'lgan boshqa sabablar noqonuniy deb hisoblanmaydi, agar ... bu tegishli davlat qonunlarining aniq va kamsituvchi buzilishi bo'lmasa ... va bu dunyoning asosiy huquqiy tizimlari tomonidan e'tirof etilgan adolat tamoyillaridan asossiz chetlanish bo'lmasa..."⁶ kabi jumlar keltirilgan bo'lib, bu davlatning jamiyat manfaatida tartibga soluvchi chora-tadbirlarni qo'llashi noqonuniy harakat emasligini tasdiqlaydi. Shuningdek, ushbu konventsiyada davlatning bu harakatlari uchun kompensatsiya to'lash majburiyatiga olmasligi ham alohida keltirib o'tilgan.

Davlatning tartibga soluvchi harakatlari "*Police powers doctrine*" – Politsiya vakolatlari doktrinasida hamda "*Sole effects doctrine*" – Yagona ta'sir doktrinasida orqali tahlil etiladi.⁷ Yagona ta'sir doktrinasida davlat qo'llagan tartibga solish chorasi investitsiyaga qay darajada ta'sir o'tkazganligini o'rganadi. Dolzer ta'kidlaganidek, hukumat harakatlarining investor mulkiga ta'siri mulkni olib qo'yishning amalga oshirilgan yoki oshirilmaganligini aniqlashda asosiy omil, hatto yagona omil bo'lib xizmat qiladi.⁸ Investorning mulkiga ta'sir ko'rsatadigan davlat chorasi hal qiluvchi ahamiyatga ega va agar uning faoliyatiga aralashuvning ma'lum bir chegarasi o'rnatilsa, olib qo'yishning aniqlanishi muqarrardir. Davlat tomonidan qabul qilingan tartibga solish chorasi investitsiya qiymatini sezilarli darajada kamaytiradigan yoki uni bekor qiladigan darajada ta'sir ko'rsatadi. Investitsiyadan jiddiy darajada mahrum bo'lish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishda quyidagi savollar tug'ilishi mumkin: investitsiya qiymatining pasayishi chegarasi qanday? Qiymatning sezilarli darajada pasayishini tashkil qilish uchun qancha vaqt kerak? *Tokios Tokeles v Ukraine* sud ishida arbitraj sudi bu savolga quyidagicha javob bergan: "Tegishli shartnoma matni ham, amaldagi sud amaliyoti ham "asosiy" deb baholanadigan mahrumlikning aniq darajasini aniqlab bermagan bo'lsa-da, investitsiyalarning 5% ga kamayishi uni ekspropriatsiya deb topish uchun yetarli emas, sarmoyaning 95% ga kamayishi esa yetarli bo'lishi mumkin".⁹

Politsiya vakolatlari doktrinasida tartibga solish chorasining maqsadi va mazmuni ekspropriatsiyani aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Yagona ta'sir doktrinasida mazmuni Politsiya vakolatlari doktrinasida mazmuniga mutlaqo ziddir.

Politsiya vakolatlari doktrinasi muayyan choraning xarakteri va tabiati ekspropriatsiya va kompensatsiyasiz tartibga solish o`rtasidagi chegarani belgilashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.¹⁰ Aholining sog`lig`ini, atrof-muhitni yoki iqtisodiy barqarorlikni muhofaza qilish kabi qonuniy siyosat maqsadini ko`zlaydigan chora, investorlarga salbiy iqtisodiy ta`sir ko`rsatishiga qaramay, ekspropriatsiya deb hisoblanmasligi mumkin. Bu kabi qoidalar ko`plab BITlarda belgilab qo`yilgan. Masalan, Kolumbiya-Hindiston BIT (2009) da shunday deyiladi: "Ahdlashuvchi Taraf tomonidan qonuniy jamoat farovonligi maqsadlarini, shu jumladan, sog`liqni saqlash, xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun ishlab chiqilgan va qo`llaniladigan kamsitmaydigan tartibga solish harakatlari ekspropriatsiya yoki milliylashtirishni tashkil etmaydi."¹¹ Bundan tashqari, 2020-yilda imzolangan Braziliya - Hindiston BITda: "Tomonlardan birining kamsitmaydigan tartibga soluvchi chora-tadbirlari yoki Tomonlarning adliya organlari tomonidan qonuniy jamoat manfaatlarini yoki jamoat salomatligi, xavfsizligi va atrof-muhit kabi jamoat maqsadlarini himoya qilish uchun ishlab chiqilgan va qo`llaniladigan choralari yoki mukofotlari ushbu moddaga muvofiq ekspropriatsiyani tashkil etmaydi"¹³- deb belgilab qo`yilgan. Ushbu qoidalar BITda aniq belgilab qo`yilgani uchun ham investorlar shu holat yuz berganda ekspropriatsiya bo`yicha da`vo bera olmaydi, bergan taqdirda ham sud tomonidan qanoatlantirilmaydi. Sababi, shartnomalarda davlatning jamoat xavfsizligi maqsadida olib borgan tartibga soluvchi harakatlari ekspropriatsiya hisoblanmasligi belgilangan, bu norma o`z-o`zidan kompensatsiya to`lanishini ham bekor qiladi.

Sud ishi. *Philipp Morris v Uruguay* ishi eng ta`sirli investitsiya arbitraj ishlari qatoriga kiradi. Bunda investorlar mezbon davlatlar tomonidan sog`liqni saqlashni himoya qilish uchun qabul qilingan qoidalarga e`tiroz bildirishadi. Bu e`tirozdan asosiy maqsad davlatning tartibga solish huquqiga qarshi chiqish bo`lgan.

Philipp Morris International Inc.ning Shveytsariyadagi sho`ba korxonasi Philipp Morris brendlari ostida mahalliy bozorda eksport qilish va sotish uchun sigaretalar ishlab chiqaruvchi Urugvay kompaniyasi Abalning 100% egasi edi. Ushbu brendlar uchun savdo belgilari Abalga litsenziyalangan. 2005-yilda Urugvay chekishga qarshi milliy kampaniyani boshladi. Urugvay Lotin Amerikasidagi eng yuqori chekish ko`rsatkichlaridan biriga ega ekanligini hisobga olsak, chekish uning aholisi salomatligini yomolashtirdi va chekish oqibatida sog`liq bilan bog`liq xarajatlar davlat iqtisodiyotiga ta`sir qildi. Shu sababli, 2008-yilda Urugvay Yagona taqdimot talabini ("SPR") va 2009-yilda

80/80 reglamentini qabul qildi. Yagona taqdimot talabi bitta brend ostida sotiladigan sigaretalar uchun turli xil qadoqlash variantlarini taqiqlaydi va "yagona taqdimot" ni talab qiladi. 80/80 reglamenti sigaret paketlaridagi (old va orqa) sog'liq to'g'risidagi ogohlantirishlar sirtning 80% ni qoplashini talab qiladi, faqat 20% logotiplar savdo belgilari va boshqa ma'lumotlar uchun qoladi. 2010-yilda ICSID investorlarni Shvetsariya - Urugvay BIT bo'yicha majburiyatlarini buzganlik uchun Urugvayga qarshi arbitraj so'rovi asosida qabul qildi. Investorlar Urugvay ularining 13 ta mahsulot variantidan 7 tasini bilvosita ekspropriatsiya qilganligini, qonun bilan himoyalangan tovar belgilaridan foydalanish huquqini ekspropriatsiya qilganini da'vo qilishdi. Da'vogarlar: "Davlatning tartibga solish chorasi cheklanishi kerak. Har qanday holatda e'tirozli choralar, hatto jamoat salomatligini ta'minlash uchun qabul qilingan bo'lsa ham, u ekspropriatsiya edi", - deb ta'kidlashdi. Ular, agar davlatning harakatlari xalqaro shartnomalar bo'yicha investorlarga berilgan kafolatlarga zid bo'lsa, tartibga soluvchi harakatlar uchun istisno qo'llanilmasligi to'g'risidagi e'tirozlarini bayon etishdi. Shuningdek, da'vogar javobgar o'z chorasini asoslamaganligini va choralar "ular yetkazgan og'ir zararni hisobga olgan holda" mutanosib emasligini ta'kidladi.

Javobgar shtatlarning politsiya vakolatlari mavjudligini yoqlab chiqdi va da'vogarlarining intellektual mulk huquqlariga egalik huquqiga kelganda esa, savdo belgisidan foydalanishga bo'lgan tasdiqlovchi huquq Urugvay qonunchiligida mavjud emasligini bayon etdi. Sud tomonidan Urugvay tomonidan ko'rilgan chora-tadbirlar tamaki iste'molini to'xtatishning samarali vositasi sifatida qabul qilindi, javobgarining da'vogarda ekspropriatsiya qilinishi mumkin bo'lgan huquqlar yo'qligi haqidagi da'vosi esa rad etildi. Sud tovar belgilari Urugvay ichki qonunchiligiga muvofiq himoyalanganligini hamda foydalanishga bo'lgan tasdiq huquqining yo'qligi tovar belgilari mulk emasligini anglatmasligini e'lon qildi.

Sud javobgarining choralari jiddiy mahrumlikka olib kelmaganligini, chora-tadbirlar amalga oshirilgandan keyin da'vogarlar Urugvayda tamaki mahsulotlarini sotishni davom ettirishlari mumkinligini, jamoat salomatligini himoya qilish uzoq vaqtdan beri shtatlar politsiyasi vakolatlarining muhim qismi ekanligini, tartibga soluvchi choralarda kamsitish alomatlari yo'qligini o'rgandi. Shu dalillarga asosan sud bu ishda ekspropriatsiya sodir bo'lmagan deb topdi va bu holat davlatning tartibga soluvchi chora-tadbirlari hisoblanishini, investorlarga kompensatsiya undirilmasligini e'lon qildi. Xullas, sud Philipp Morrisning barcha da'volarini rad etib, va korporatsiyaga u aholi salomatligini

muhofaza qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni qabul qiluvchi davlatlar tartibga solish huquqini tan olganligini hisobga olib Urugvayning sud xarajatlarini (7 million AQSh dollari) qisman qoplashni va sudning barcha xarajatlarini o'z zimmasiga olishni buyurdi.¹³

Bu ishda sud biz yuqorida keltirgan politsiya vakolatlari doktrinasini hamda yagona ta'sir doktrinalaridan foydalanib, ya'ni Urugvayning qilgan harakatlari investorlarga qancha miqdorda ta'sir etgani, ularning investitsiyalaridan mahrum bo'lganlik darajalari hamda politsiya vakolatlarini o'rganib, bu sud ishida ekspropriatsiya yo'q degan xulosaga kelgan.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan umumiy xulosaga keladigan bo'lsak, davlatning kompensatsiya to'lanmaydigan tartibga soluvchi chora-tadbirlari ekspropriatsiya hisoblanmaydi. U davlatning suveren huquqidir, shuning uchun ham kompensatsiya talab qilinishi mumkin emas. Albatta, davlatning tartibga soluvchi choralari jamiyatning manfaatini, sog'lig'i va xavfsizligini, atrof-muhit muhofazasini, investitsiyalarga ta'sir darajasini, politsiyaning vakolatlar doirasini hamda qonunga zid bo'lmagan, kamsitmaydigan harakatlarni o'zida mujassam etishi lozim. Buning uchun politsiya vakolatlari doktrinasini va yagona ta'sir doktrinalariga murojaat etish talab etiladi. Politsiya vakolatlari doktrinasini tartibga soluvchi choralarning maqsadi va mazmunini ifoda etsa, Yagona ta'sir doktrinasini choraning investitsiyaga o'tkazgan ta'sir darajasi orqali tartibga soluvchi chorani aniqlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. SEGGER, GEHRING, NEWCOMBE, 2011, p. 313.
2. Cox, J.M., Expropriation in Investment Treaty Arbitration, Oxford University Press, 2019.
3. UNCTAD, Expropriation, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, United Nation, New York and Geneva, 2012, p. 181.
4. Javier haro benavides, The expropriation clause and the tension between foreign investment and the public interest. An analysis of recent international investment arbitration case law., 2011, p. 19 – p. 58.
5. Fireman's Fund Insurance Company v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/02/1
6. L.B Sohn & R.R Baxter, Draft Convention on the International Responsibility of States for Injuries to Aliens, 1961.
7. Ben Mostafa, The Sole Effects Doctrine, Police Powers and Indirect Expropriation under International Law, p. 30.
8. Magdaléna machová, Master thesis – Regulatory expropriation in the contemporary international investment law, 2020, p. 65 – p. 98.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

9. Tokios Tokelés v Ukraine, ICSID Case No ARB/-2/18
10. Newcombe, A. (2005). The boundaries of regulatory expropriation in international law. ICSID review, 20(1), 1-57.
11. Colombia – India BIT (2009)
12. Brasil – India BIT (2020)
13. Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7 (formerly FTR Holding SA, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay)